

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.3.011.72

DOI 10.5281/zenodo.15097248

Научная статья

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЁТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

PROGRAMMING OF ANALYTICAL CALCULATION OF NONLINEAR AC ELECTRICAL CIRCUITS

АРИШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
Российский университет транспорта.
КОРОННОВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ,
Российский университет транспорта.
ШМИДТ МАКСИМ ЭДУАРДОВИЧ,
Российский университет транспорта.
СИУКАЕВ ТАМЕРЛАН ЗАУРОВИЧ,
Российский университет транспорта.

ARISHIN DMITRIY SERGEEVICH,
Russian University of Transport.
KORONNOV NIKITA NIKOLAEVICH,
Russian University of Transport.
SHMIDT MAXIM EDUARDOVICH,
Russian University of Transport.
SIUKAEV TAMERLAN ZAUROVICH,
Russian University of Transport.

В статье произведен расчёт нелинейных цепей переменного тока с использованием символьной математики в MATLAB. Описаны преимущества аналитических методов по сравнению с численными, такие как точность и наглядность результатов. Рассчитана схема с последовательно соединёнными резистором и диодом, что является простейшим однопульсовым выпрямителем. Получены аналитические выражения для вольт-амперных характеристик (ВАХ) диода и кривой тока цепи. Построены графики токов и напряжений, подтверждающие корректность расчётов. Описаны преимущества использования символьной математики для анализа нелинейных цепей, что позволяет глубже понять поведение системы и автоматизировать процесс решения сложных уравнений.

The article calculates nonlinear AC circuits using symbolic mathematics in MATLAB. The advantages of analytical methods over numerical methods, such as accuracy and clarity of results, are described. A circuit with a series-connected resistor and a diode is calculated, which is the simplest single-pulse rectifier. Analytical expressions for the volt-ampere characteristics (VAC) of the diode and the circuit current curve are obtained. Graphs of currents and voltages are constructed, confirming the correctness of calculations.

The advantages of using symbolic mathematics to analyze nonlinear circuits are described, which allows for a deeper understanding of system behavior and automating the process of solving complex equations.

Ключевые слова: нелинейная цепь переменного тока, символьная математика, аналитический расчёт, вольт-амперная характеристика, MATLAB.

Key words: nonlinear AC circuit, symbolic mathematics, analytical calculation, volt-ampere characteristic, MATLAB.

Введение.

Расчёт нелинейных электрических цепей является важной задачей в современной электронике и электротехнике. Нелинейные элементы, такие как диоды, транзисторы и другие полупроводниковые приборы, играют ключевую роль в различных устройствах, от простых выпрямителей до сложных схем управления. Традиционные методы численного моделирования и симуляции, хотя и эффективны, часто требуют значительных вычислительных ресурсов и времени, а также настройки различных параметров, таких как шаг интегрирования, методы приближения и выбор численного метода [9, с. 56, 57]. В этом контексте аналитические расчёты, основанные на символьной математике, предлагают ряд преимуществ.

Аналитические методы позволяют получить точные выражения для вольт-амперных характеристик (ВАХ) и других параметров цепи, что обеспечивает более глубокое понимание поведения системы [5, с. 6]. Символьная математика, реализованная в современных программных пакетах, таких как MATLAB, позволяет автоматизировать процесс решения сложных уравнений и преобразований, что значительно упрощает анализ нелинейных цепей [1, с. 1, 2]. Это особенно важно для инженеров и исследователей, которые стремятся к точности и наглядности в своих расчётах.

В данной статье рассматривается пример расчёта простейшей нелинейной цепи переменного тока, состоящей из последовательно соединённых резистора и диода. Мы продемонстрируем, как с помощью символьной математики в MATLAB можно получить аналитические выражения для ВАХ диода и кривой тока цепи, а также построить соответствующие графики [8, с. 29, 30, 33, 34].

Пример расчёта.

В качестве примера рассчитаем цепь синусоидального тока с последовательно соединёнными резистором и диодом. В данном примере мы не будем аппроксимировать вольт-амперную характеристику (ВАХ) диода, а сразу зададимся её аналитическим выражением, график которого по форме похож на ВАХ диода. Основной упор будет сделан на использовании символьных вычислений в MATLAB для получения точных выражений и графиков. Данная цепь является простейшим однопульсовым выпрямителем, что позволяет наглядно продемонстрировать преимущества аналитических методов в расчёте нелинейных цепей.

Рис. 1. Схема электрической цепи

Вольт-амперную характеристику диода зададим выражением:

$$I(U) = 2.5U^{0.4} - 1$$

Для начала, в скрипт Matlab введём параметры электрической цепи:

```
% Определение символьных переменных
syms I U t
```

```
R = 0.5;
w = 100*pi;
Um = 10;
```

```
VAHd = (5/2)^(2*U/5) - 1; % вольт-амперная характеристика диода
VAHR = U/R; % вольт-амперная характеристика резистора
```

Для наглядности построим графики вольт-амперных характеристик диода и резистора:

```
% Преобразование символьных функций в функции MATLAB
VAHd_func = matlabFunction(VAHd);
VAHR_func = matlabFunction(VAHR);
```

```
% Генерация значений напряжения
U_values = linspace(-10, 10, 400);
```

Поскольку амплитуда входного напряжения равна 10 вольтам – нас интересуют ВАХ на интервале от -10 до 10 вольт.

```
% Вычисление значений тока
I_values_VAHd = VAHd_func(U_values);
I_values_VAHR = VAHR_func(U_values);
```

Получаются следующие графики:

Рис. 2. Графики ВАХ элементов

Поскольку диод и резистор соединены последовательно, общее напряжение на двух элементах равно сумме напряжений на этих элементах. Соответственно, для получения суммарной вольт-амперной характеристики необходимо сложить ВАХ элементов по оси напряжения U .

В данном случае напряжение является аргументом, а не функцией. Поэтому, чтобы сложить ВАХ по оси U необходимо вычислить обратные функции для кривых следующим образом:

```
% Определение вольт-амперных характеристик U(I)
AVHd = solve(I == VANd, U); % Обратная функция для диода
AVHR = solve(I == VANR, U); % Обратная функция для резистора
```

```
disp(['Обратная функция диода: U = ', char(AVHd)]);
disp(['Обратная функция резистора: U = ', char(AVHR)]);
```

В консоль были выведены следующие результаты:

```
Обратная функция диода: U = (5 * log(I + 1))/(2 * log(5/2))
Обратная функция резистора: U = I/2
```

В этих функциях показана зависимость напряжения от тока, условно назовём её «ампер-вольтная характеристика» (АВХ).

Теперь, можно получить суммарную АВХ, сложив АВХ элементов:

```
% Комбинирование характеристик
AVH = AVHd + AVHR;
AVH = simplify(AVH);

disp(['Суммарная обратная функция: U = ', char(AVH)]);
```

В консоли было получено следующее выражение:

```
Суммарная обратная функция: U = I/2 + (5 * log(I + 1))/(2 * log(5/2))
```

Для наглядности также построим графики:

```
AVHd_func = matlabFunction(AVHd);
AVHR_func = matlabFunction(AVHR);
AVH_func = matlabFunction(AVH);

% Генерация значений тока
I_values = linspace(-1, 8, 400);

U_values_AVHd = AVHd_func(I_values);
U_values_AVHR = AVHR_func(I_values);
U_values_AVH = AVH_func(I_values);
```


Рис. 3. Ампер-вольтные характеристики элементов

Когда общая АВХ найдена необходимо вернуться к ВАХ, получив обратную функцию:

```
% Определение уравнения U = AVH (обратная функция для общего I)
eq = U == AVH;
```

```
% Решение уравнения для I
syms W
assume(W, 'real')
VAH = solve(eq, I, 'IgnoreAnalyticConstraints', true);
```

```
% Отображение комбинированной характеристики
disp(['Суммарная ВАХ: ', char(VAH)]);
```

В решении этого уравнения получилось выражение, содержащее W-функцию Ламберта, поэтому далее опытным путём была выбрана ветвь, наиболее подходящая к данной задаче – 5 [5, с. 5, 6, 7].

```
% Упрощение характеристики
VAH = simplify(VAH);
```

```
% Выбор основного решения для комбинированной характеристики
VAH_main = VAH(5);
```

Теперь построим графики ВАХ диода, резистора и общую:

```
I_values_VAH = VAH_main_func(U_values);
```


Рис. 4. Итоговые графики ВАХ

Как нетрудно убедиться по графикам, суммарная ВАХ (красная линия) является суммой ВАХ элементов по горизонтальной оси U, что говорит о корректности аналитического расчёта.

Далее, используя полученную ВАХ цепи – I(U) нетрудно посчитать мгновенное значение тока i(t) подставив в выражение ВАХ u(t):

```
% Подстановка u(t) в суммарную ВАХ для нахождения i(t)
i_t = VAN_main_func(u_t);
disp(i_t);
```

В консоль было выведено следующее выражение для тока:

$$(45035996273704960 * \text{lambertw}(0, (30978550094033 * (5^{(20 * \sin(100 * \pi * t))}) / 2^{(20 * \sin(100 * t * \pi))})^{(1/5)}) / 140737488355328)) / 8253213197262967 - 1$$

Далее построим график полученной кривой и кривой напряжения:

```
% Преобразование символьной функции в функцию MATLAB
i_t_func = matlabFunction(i_t);
u_t_func = matlabFunction(u_t);
% Генерация значений времени
t_values = linspace(0, 0.1, 400); % Диапазон времени от 0 до 0.1 секунд

% Вычисление значений тока i(t)
```

```
i_t_values = arrayfun(i_t_func, t_values);  
u_t_values = arrayfun(u_t_func, t_values);  
  
% Построение графика тока i(t)  
figure;  
plot(t_values, i_t_values, 'b', 'LineWidth', 2);  
hold;  
plot(t_values, u_t_values, 'r', 'LineWidth', 2);  
xlabel('Время (с)');  
ylabel('Ток i(t), В, Напряжение u(t), В');  
title('Ток i(t) для синусоидального напряжения u(t)');  
grid on;
```


Рис. 5. Мгновенные значения тока и напряжения цепи

На графике видно, что при положительной полуволне напряжения по цепи протекает ток около 8 А, а при отрицательной — около 1 А. Данные значения получились из абстрактной формулы, через которую мы выразили ВАХ диода. У реальных диодов обратный ток гораздо меньше. [3, с. 61, 62] Тем не менее, форма тока получается близкой к реальной — пульсирующий ток при положительном напряжении и маленький обратный ток.

Для расчёта реальных диодов их ВАХ, вероятнее всего, нужно разбивать на участки и каждый участок аппроксимировать наиболее подходящей формулой. При использовании программирования не составит труда выразить ток используя условные выражения *if*, *else if* и *else*.

Также, доработав приведённый код можно реализовать программу для расчёта разветвлённых цепей с нелинейными элементами.

Выводы.

В статье был приведён пример расчёта простейшей нелинейной цепи переменного тока, включающей последовательно соединённые резистор и диод. Полученные аналитические

выражения для вольт-амперных характеристик (ВАХ) диода и кривой тока цепи демонстрируют точность и наглядность аналитических методов. Построенные графики подтвердили корректность произведённых расчётов, что свидетельствует о высокой эффективности использования символьной математики в MATLAB для анализа нелинейных цепей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захаров В.Г., Малышев А.В. Символьный расчёт линейных электрических цепей с источниками тока в среде «MATLAB» // Вестник Чувашского университета. 2005. № 2. С. 1-12.
2. Андреев В.В., Гречишников В.А., Король Ю.Н., Шевлюгин М.В. Развитие методологии расчёта систем тягового электроснабжения / В.В. Андреев [и др.] // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
3. Моделирование и исследование параметров прямых вольтамперных характеристик и температурного коэффициента напряжения диода Д242 / Н.Н. Безпалов [и др.] // Научно-технический вестник Поволжья. 2021. № 5. С. 60-63.
4. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвлённых систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
5. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового оборудования электроснабжения ОАО «РЖД» на основе мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени / М.П. Бадёр [и др.] // Электроника и электрооборудование транспорта. 2011. № 5-6. С. 5-8.
6. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока / М.В. Шевлюгин [и др.] // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.
7. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.
8. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств MATLAB SimPowerSystems и Simulink. М.: ДМК Пресс, 2008. 290 с.
9. Голицына А.Е. Накопитель энергии в системе электроснабжения собственных нужд совмещённой тяговой подстанции метрополитена: дис. ... канд. тех. наук. М., 2023. 145 с.
10. Купова А.В., Лановенко Е.В., Соловьева Е.Б. Моделирование нелинейных цепей переменного тока в системе MATLAB // Качество. Инновации. Образование. 2020. № 5. С. 80-89.
11. Купова А.В., Лановенко Е.В., Соловьева Е.Б. Особенности моделирования нелинейных трехфазных цепей // Качество. Инновации. Образование. 2023. № 5. С. 31-38.

Поступила в редакцию: 21.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Аришин Д.С., Короннов Н.Н., Шмидт М.Э.,

Суикаев Т.З., 2025.